

QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551495>

Sadullayev Sanjar Samat o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining

2 kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish shartlari ko'rib chiqiladi. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish samaradorligiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan agrosanoat majmuasining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilindi.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi, axborot texnologiyalari, agrosanoat kompleksi, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar.*

Kirish

Qishloq xo'jaligidagi mavjud vaziyat mahalliy xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning import qilinadigan mashinalar, butlovchi qismlar va materiallarga sezilarli darajada bog'liqligi bilan yanada og'irlashmoqda. Qishloq xo'jaligida raqamlashtirish jarayonlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar qatorida hududlar, katta va kichik hududlar va munitsipalitetlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlashdagi tengsizligi sharoitida tegishli infratuzilmaning yo'qligi ham bor.

Raqamli evolyutsiyaga jiddiy to'siq - bu xodimlarning yetishmasligi va ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, mahalliy qishloq xo'jaligi hozirgi kunda 90 mingdan ortiq malakali IT mutaxassislariga muhtoj bo'lib qolmoqda. [1].

Mutaxassislar, shuningdek, agrosanoat sohasining innovatsion rivojlanishini tartibga soluvchi strategik hujjatlarda raqamli kontekst yo'qligini ta'kidlamoqda.

¹ Astaxova T.N., Kolbanev M.O., Shamin A.A. Qishloq xo'jaligi uchun markazlashmagan raqamli platforma // Vestnik NGIEI. 2018. yo'q. 6 (85). 5-14-betlar.

Qishloq xo'jaligining raqamli taqdiri haqida dalillarga asoslangan keng qamrovli tasavvur mavjud emas. Raqamlashtirish jarayonlarini tartibga solish xo'jalik yurituvchi sub'ektlar ishlab chiqarish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun etarli mablag'ga ega bo'lganda, ishlarning haqiqiy holatidan ajralib turadi. Ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligida raqamli stsenariyni amalga oshirish raqamli

texnologiyalar va qishloq xo'jaligining iqtisodiy va boshqaruv toifalari sifatida xususiyatlarini o'zaro bog'lashni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda vaziyat unchalik yaxshilangani yo'q, xususan, qishloq xo'jaligiga axborot texnologiyalarining kirib borishi ancha past ahamiyatga ega. Agrosanoat sohasida raqamli evolyutsiyaning boshlanishini haqli ravishda yigirmanchi asrning ikkinchi o'n yilligida boshlangan qishloq xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish deb hisoblash mumkin.

Raqamlashtirishdan oldingi keyingi bosqichni 20-asrning o'rtalari deb atash mumkin, o'shanda 1944 yilda I.A. Budzko rahbarligida qishloq xo'jaligini avtomatlashtirish laboratoriyasi yaratilgan. Bu yerda dizel elektr stansiyalari, don stansiyalari, sut fermalari, cho'chqachilik fermalari va boshqalarni avtomatlashtirish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi. Agrosanoat majmuasining raqamli evolyutsiyasi 1960-yillarning o'rtalarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, shuningdek, jarayonlarni boshqarish tizimlarini joriy etish bilan avtomatlashtirish jarayonlaridan kelib chiqadi. Shu bilan birga, fan ko'plab avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etishdan olingan iqtisodiy samara kutilganidan ancha past bo'lganligini tan oladi [2]. Ish o'sha davrning dolzarb muammolarini hal qilishga moslashtirilmagan ibtidoiy kompyuterlarda olib borildi. Shu bilan birga, zamonaviy ma'noda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari raqamli texnologiyalar bilan bir xil emas va " juda murakkab ob'ektlarni eng samarali boshqarishni topish va amaliyotga tatbiq etish uchun zamonaviy kompyuter texnologiyalari va yangi tashkiliy tamoyillardan foydalanadigan inson-mashina tizimlari" dir.

² Fan-texnika taraqqiyoti va uning 2000-yilgacha bo'lgan istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarining kompleks dasturi: Kodeksga materiallar, asoslar va hisob-kitoblar. Hujjat / SSSR Fanlar akademiyasi, Davlat. com. SSSR fan va texnikada. Moskva, 1979-1980.

Ta'kidlash joizki, qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirishga urinishlar tarixi davomida hamisha yagona qarash, yagona maqsadlar va qishloq xo'jaligining yangi modelini kompleks qurishning yo'qligi asosiy muammo bo'lib kelgan.

Belgilangan idoraviy loyiha qishloq xo'jaligini boshqarish uchun yagona raqamli platformani yaratishga qaratilgan bo'lib, bunday modelni yaratishga ilmiy asoslangan urinishlarni o'z ichiga oladi. Idoraviy loyiha doirasida yaratilgan yagona axborot va boshqaruv maydoni shaffoflik, axborotni ta'minlashga mo'ljallangan.

Ayni paytda yakunlanayotgan idoraviy loyihani amalga oshirishning birinchi bosqichi doirasida tadbirkorlik subyektlari tomonidan yangi raqamli texnologiyalarni rag'batlantirish va sinovdan o'tkazish, ishlab chiqarishning muayyan yo'nalishlari bo'yicha dinamik mavsumiy KPI (Asosiy

samaradorlik ko'rsatkichi) ni yaratish va ta'minlash jarayoni amalga oshirilmoqda.

Ko'proq vaqt talab qiluvchi va qarorlar qabul qilish va jarayonlarni tartibga solishga kompleks yondashuvni talab qiluvchi ikkinchi bosqichda alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar va hududlarni raqamlashtirish jarayonlari yagona axborot va boshqaruv maydoniga birlashtirilishi kerak, bunda intellektual tarmoq rejalashtirish amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Astaxova T.N., Kolbanev M.O., Shamin A.A. Qishloq xo'jaligi uchun markazlashmagan raqamli platforma // Vestnik NGIEI. 2018. yo'q. 6 (85). 5-14-betlar.
2. Fan-texnika taraqqiyoti va uning 2000-yilgacha bo'lgan istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarining kompleks dasturi: Kodeksga materiallar, asoslar va hisob-kitoblar. Hujjat / SSSR Fanlar akademiyasi, Davlat. com. SSSR fan va texnikada. Moskva, 19791980.
3. "Raqamli qishloq xo'jaligini ilmiy-texnologik rivojlantirish" konsepsiyasi "Raqamli qishloq xo'jaligi" [Elektron resurs]. - kirish rejimi: <http://mcxac.ru/upload/iblock/97d/97d2448548e047b0952c3b9a1b10e>
4. Krausp V.R. Agrosanoat majmuasini elektrlashtirish va avtomatlashtirishning rivojlanish tarixi. VIESKhning 85 yilligiga // VIESKh xabarnomasi. 2015. yo'q. 2. S. 3-10.
5. Kuteinikov A.V., Shilov V.V. Sovet iqtisodiyotining umumdavlat avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi (OGAS) loyihasini qayta tiklashga so'nggi urinish. Al Kitovning MS Gorbachevga maktubi, 1985 // Tabiatshunoslik va texnologiya tarixi savollari. 2013. yo'q. 2. S. 100-109.